

КЕНГ ФУНКЦИОНАЛ ИМКОНИЯТЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ТОК ЎЗГАРТГИЧЛАРИДА СИГНАЛ ЎЗГАРТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

Баратов Лазиз Суён ўғли

Жиззах Политехника институти “Энергетика ва радиоэлектроника” факултети “Энергетика” кафедраси магистр талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635931>

Электр таъминоти тизимлари реактив қувватини назорат ва бошқарув ҳамда мониторинг қилишда бирламчи юклама тоқлари қийматини кучланиш кўринишдаги чиқиш сигналларига кенгайтирилган функционал имкониятли электромагнит токни кучланишга ўзгартгичларни (КФИЭМТЎ) таҳлил қилишда моделлаштиришнинг функционал-тузилмавий ёндошуви асос қилиб олинган. Функционал-тузилмавий ёндошув негизда тадқиқ этилаётган КФИЭМТЎнинг элемент, қурилмаларининг тузилишида ва ўзгартириш жараёнларида қўлланилган физик-техник эффектларни ўзаро алоқасини акс эттирадиган граф модели тузилади. Электр таъминоти тармоқларининг реактив қувват манбаларини назорат ва бошқариш ҳамда мониторинг қилишда қўлланиладиган КФИЭМЎни тузилмавий тадқиқ ва лойиҳалаштириш учун граф кўринишидаги тадқиқот воситаси қабул қилинган. Граф кўринишида тадқиқот моделини қуришда КФИЭМЎларнинг янги туркумлари ишлаб чиқишнинг техник-иқтисодий имкониятлари, долзарблиги ва самарадорлиги нуқтаи назаридан мавжуд туркумлари ўрганиш ва таҳлил қилиш талаб этилади.

Электр таъминоти тизимларининг тармоқларидан оқаётган бир, икки, уч фазали бирламчи тоқларни иккиламчи кучланиш, сигнал кўринишига ўзгартиришда сигнал ўзгартириш тамойили мавжуд. Жумладан КФИЭМЎларда битта, иккита ва учта ОЎЧ ёки ЯЎЧ қўлланилганда бирламчи ток (тоқлар), ўзгартириш занжири ёки тузилмаси унинг геометрик шакли ва ўлчамлари ҳамда қўлланилган сигнал ўзгартириш тамойили физик –техник эффект асосидаги қуйидаги алгоритмлар асосида тадқиқ этилади:

а) ЭТТ реактив қувват манбаси уланган электр тармоғининг йиғилган параметрли бир фазали битта сезгир элементли КФИЭМЎнинг чиқиш кучланишини ҳосил қилиш граф модели шакллантирилган (1 расм).

1-расм. Йиғилган параметрли бир фазали битта сезгир элементли кенгайтирилган функционал имкониятли электромагнит токни

кучланишга ўзгартгичларнинг чиқиш кучланишини ҳосил қилиш граф модели.

ЭТТ реактив қувват манбаси электр тармоғининг йиғилган параметрли бир фазали битта сезгир элементли КФИЭМЎнинг чиқиш кучланишини ҳосил қилиш граф модели асосида шакллантирилган аналитик ифода куйидаги кўринишида бўлади:

$$U_a = W_{IU}(I_A U_a) I_A = K_{IF} \Pi_{\mu} K_{\Phi U} I_A = (4.44 f w_2 w_1 / R_{\mu}) I_A ,$$

бу ерда: $W_{IU}(I_A, U_a) = K_{IF} \Pi_{\mu} K_{\Phi U}$ – бирламчи ток I_A ни иккиламчи кучланиш U_a га ўзгартириш бўлаги орқали узатиш функцияси;

K_{IF} – бирламчи токни м.ю.к.га занжирлараро ўзгартириш коэффициенти;

$K_{\Phi U}$ – магнит оқимини кучланишга занжирлараро ўзгартириш коэффициенти

I_A – электртармоғининг А фазаси бирламчи токи;

f – электр тармоғининг ток частотаси;

w_2, w_1 – КФИЭМЎ бирламчи ва иккиламчи чулғамларининг ўрамлари сони;

$\Pi_{\mu} = R_{\mu} - \frac{\rho L}{F}$ – сигнал ўзгартириш бўлаги (магнит) қаршилиги;

ρ – магнит ўзак материалининг солиштирма қаршилиги;

L – магнит оқимининг йўли узунлиги;

F – магнит ўзак юзаси геометрик ўлчами.

б) ЭТТ реактив қувват манбаси уланган электр тармоғининг тарқалган параметрли икки фазали битта сезгир элементли КФИЭМЎ чиқиш кучланишини ҳосил қилинган граф модели шакллантирилган (2 расм).

2-расм. Тарқалган параметрли икки фазали битта сезгир элементли кенгайтирилган функционал имкониятли электромагнит токни кучланишга ўзгартгичларнинг чиқиш кучланишини ҳосил қилиш граф модели.

Тарқалган параметрли икки фазали битта сезгир элементли КФИЭМЎнинг чиқиш кучланишини шакллантириш граф модели асосида ҳосил қилинган аналитик ифода куйидаги кўринишида шакллантирилади:

$$U_a = W_{IU}(I_A, U_a)I_A + W_{IU}(I_B, U_a)I_B ,$$

бу ерда: $W_{IU}(I_A, U_a)$, $W_{IU}(I_B, U_a)$ – бирламчи тоқлар I_A , ва I_B ни иккиламчи кучланишга U_a га ўзгартириш бўлаги орқали узатиш функциялари;

I_A , ва I_B – А ва В фазаларидаги бирламчи тоқлар;

Ҳосил қилинган тўрт номаълумли тенгламалар тизимидан, номаълумлар бўлган м.ю.к.лар магнит ўзгартириш бўлагида тарқалиши магнит параметрларга мос равишда аниқланади ва м.ю.к.ларнинг қийматлари узатиш функциялари миқдорларини белгилайди.

в) Электр таъминоти тизимлари реактив қувват манбаси уланган электр тармоғининг тарқалган параметрли икки фазали иккита сезгир элементли кенгайтирилган функционал имкониятли электромагнит токни кучланишга ўзгартгичларнинг чиқиш кучланишини ҳосил қилиш граф модели шакллантирилган (3 расм).

3-расм. Тарқалган параметрли икки фазали икки сезгир элементли КФИЭМЎнинг чиқиш кучланишини ҳосил қилиш граф модели.

Тарқалган параметрли икки фазали иккита сезгир элементли КФИЭМЎнинг чиқиш кучланишини ҳосил қилиш граф модели асосида ҳосил қилинган аналитик ифода куйидаги кўринишда шакллантирилади:

$$U_a = W_{IU}(I_A, U_a)I_A + W_{IU}(I_B, U_a)I_B ,$$

$$U_B = W_{IU}(I_A, U_B)I_A + W_{IU}(I_B, U_B)I_B ,$$

буерда: $W_{IU}(I_A, U_a)$, $W_{IU}(I_B, U_a)$, $W_{IU}(I_A, U_B)$, $W_{IU}(I_B, U_B)$ – бирламчи тоқлар I_A ва I_B ни иккиламчи кучланишга U_a га ўзгартириш бўлаги орқали узатиш функциялари;

I_A ва I_B – ЭТТ рекактивқувватиэлектртармоғи А ва В фазаларидаги бирламчи тоқлар.

г) ЭТТ реактив қувват манбаси уланган электр тармоғининг тарқалган параметрли уч фазали битта сезгир элементли КФИЭМЎ чиқиш кучланишини ҳосил қилиш граф модели 4-расмда келтирилган.

4-расм. Тарқалган параметрли уч фазали битта сезгир элементли КФИЭМЎнинг чиқиш кучланишини ҳосил қилиш граф модели.

Тарқалган параметрли уч фазали битта сезгир элементли КФИЭМЎнинг чиқиш кучланишини ҳосил қилиш граф модели асосида шакллантирилган аналитик ифода куйидаги кўринишида бўлади:

$$U_a = W_{IU}(I_A, U_a)I_A + W_{IU}(I_B, U_a)I_B + W_{IU}(I_C, U_a)I_C,$$

буерда: $W_{IU}(I_A, U_a)$, $W_{IU}(I_B, U_a)$, $W_{IU}(I_C, U_a)$ бирламчи тоқлар I_A , I_B , I_C ни иккиламчи U_a га ўзгартириш бўлаги орқали узатиш функциялари.

д) ЭТТ реактив қувват манбаси уланган электр тармоғининг тарқалган параметрли уч фазали иккита сезгир элементли КФИЭМЎ чиқиш кучланишини ҳосил қилинган граф модели 5-расмда келтирилган:

5-расм. Тарқалган параметрли уч фазали иккита сезгир элементли КФИЭМЎнинг чиқиш кучланишини ҳосил қилиш граф модели.

Тарқалган параметрли уч фазали иккита сезгир элементли КФИЭМЎнинг чиқиш кучланишини ҳосил қилиш граф модели асосида шакллантирилган аналитик ифода куйидаги кўринишларида бўлади:

$$U_a = W_{IU}(I_A, U_a)I_A + W_{IU}(I_B, U_a)I_B + W_{IU}(I_C, U_a)I_C,$$

$$U_b = W_{IU}(I_A, U_b)I_A + W_{IU}(I_B, U_b)I_B + W_{IU}(I_C, U_b)I_C,$$

2. Hybrid Renewable Energy Systems for the Supply of Services in Rural Settlements of Mediterranean Partner Countries. Agricultural University of Athens. 2004.- 78 p.
Hybrid Power Plants [Electronic resource]//Enertrag. - 2012. Mode of access: <https://www.enertrag.com/en/project-development/hybrid-power-plant.html>. - Data of access: 31.01.2012.
- 3 SiddikovI.Kh., AbdulaevA.Kh., Bobojanov M.K. Perfection and development of sensor controls and measuring converters on a basis of information-energetics model//WCIS - 2002. II – World conf. 4-5 June 2002 y. b-QuadratVerlag, Azerbaijan State Oil Academy,Azerbaijan, Baku,2002.-P.310 - 315.
14. SiddikovI.Kh., Nazarov F.D., Gafurov J.F., Gaziev B.A., KhakimovM.Kh. Energy management and energy audit in energy sector of Republic Uzbekistan //Control of power system – 04: Thesis’s VI – int. conf. June 16-18 2004. - Slovak Rep., High Taras, StrbskePleso, 2004. – P.230-235.
15. SiddikovI.Kh. Benefits for the teaching staff of the TashkentStateTechnicalUniversityderivering from their visists in Europe // Energy management. Workshop to the memory of prof. T.Papathecodosiou, 26 April 2001.TEI-A. - Grecee, Athens: 2001. - P.120 -123.
16. SiddikovI.Kh., KhakimovM.Kh., Anarbaev M.A. Research of the Electromagnetic transducers of the primary current to secondary voltage // Наука, образование, техника. Межд. научн.журнал, Кыргызско-Узбекскийуниверситет, Ош, 2012. - №3,4 (41-42), – С.55-58.